

AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE TOXOPLASMOSE NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ-MA, BRASIL

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Biológicas / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6574080

Autor:

Brenner Lima dos Santos¹

brennerlima0@gmail.com

Orientador:

Prof. Dra. Thayane Ferreira Fernandes²

RESUMO:

A Toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita causada pelo parasito intracelular obrigatório *Toxoplasma gondii*. A doença pode acometer seres humanos e várias espécies de animais, apresentando como hospedeiro definitivo os Felídeos e no ambiente domiciliar o gato doméstico. A Toxoplasmose alcança atualmente elevados percentuais da população mundial, com maiores índices em regiões quentes e úmidas, principalmente quando combinada às más condições de saneamento e rotinas alimentares. O presente estudo tem como objetivo analisar a ocorrência da Toxoplasmose no município de Imperatriz, Maranhão. A pesquisa foi realizada no município de Imperatriz, Maranhão, região Sudoeste do Estado. A coleta de dados foi realizada na Vigilância Epidemiológica em Saúde, clínicas Oftalmológicas e consultórios Médicos de Infectologia do município. Foram notificados 33 casos da infecção entre os anos de 2018 a 2021, destes, dois eram homens e 31 eram mulheres. Com relação a idade, o maior numero de positivos foi na faixa etária de 31 a 41 anos. Ao verificar a escolaridade dos pacientes, observou-se que 61% dos apresentavam ensino fundamental. Ao verificar sobre a toxoplasmose congênita, 5 gestantes estavam positivas

para o protozário com a faixa etária variando entre 25 e 35 anos. Ao relacionar etnia, 20 pacientes eram pardos, cinco brancos, somente um negro. Por ser uma doença negligenciada, a Toxoplasmose afeta principalmente pacientes com condições sanitárias precárias, como a ausência de saneamento básico, com animais e vetores da doença em situações inapropriadas. Geralmente as pessoas que estão inseridas nesse tipo de determinante social, apresentam baixa escolaridade, em sua grande maioria são de renda, não possuem noções de higiene e estão localizados em bairros periféricos. Conclui-se, portanto, que a Toxoplasmose ainda é frequente no Brasil, sobretudo em regiões mais pobres, como as do norte e nordeste do país. No Estado do Maranhão a Toxoplasmose é ainda frequente e está presente no município de Imperatriz.

Palavras-chaves: *Toxoplasma gondii*, protozoário, Toxoplasmose, Maranhão.

ABSTRACT:

Toxoplasmosis is a cosmopolitan zoonosis caused by the obligate intracellular parasite *Toxoplasma gondii*. The disease can affect humans and several species of animals, presenting as definitive host the Felids and in the domestic environment the domestic cat. Toxoplasmosis currently reaches high percentages of the world population, with higher rates in hot and humid regions, especially when combined with poor sanitation conditions and food routines. The present study aims to analyze the occurrence of Toxoplasmosis in the city of Imperatriz, Maranhão. The research was carried out in the municipality of Imperatriz, Maranhão, in the Southwest region of the state. Data collection was carried out at the Epidemiological Health Surveillance, Ophthalmological clinics and Infectious Diseases Doctors' offices in the municipality. 33 cases of infection were reported between the years 2018 to 2021, of these, two were men and 31 were women. Regarding age, the highest number of positives was in the age group of 31 to 41 years. When verifying the education of patients, it was observed that 61% of them had middle education. When checking on congenital toxoplasmosis, 5 pregnant women were positive for the protozoal with the age group varying between 25 and 35 years. When relating ethnicity, 20 patients were brown, five were white, and only one was black. As a neglected disease, Toxoplasmosis mainly affects patients with precarious sanitary conditions, such as the absence of basic sanitation, with animals and vectors of the disease in inappropriate situations. Generally, people who are inserted in this type of social determinant, have low schooling, most of them have income, do not have notions of hygiene and are located in peripheral neighborhoods. It is concluded, therefore, that Toxoplasmosis is still frequent in Brazil, especially in poorer regions, such as the north and northeast of the country. In the State of Maranhão, Toxoplasmosis is still frequent and is present in the municipality of Imperatriz.

Keywords: *Toxoplasma gondii*, protozoa, Toxoplasmosis, Maranhão.

1. INTRODUÇÃO

A Toxoplasmose é uma zoonose cosmopolita causada pelo parasito intracelular obrigatório *Toxoplasma gondii*. A doença pode acometer diversas espécies de animais, incluindo o homem, com distribuição mundial. A entidade nosológica pode apresentar manifestações diversas: Toxoplasmose no imunocompetente, Toxoplasmose na gravidez, Toxoplasmose neonatal, Toxoplasmose ocular e Toxoplasmose em imunodeprimidos (AGUIRRE et al., 2019; CDC, 2020).

A doença tem como hospedeiro definitivo os Felídeos, no ambiente domiciliar esse papel é do gato doméstico. Os seres humanos são os hospedeiros intermediários, sendo considerados hospedeiros acidentais. O principal problema relacionado à Toxoplasmose é a transmissão transplacentária, que pode ocorrer durante a gravidez, causando a Toxoplasmose congênita, que ocasiona risco de prematuridade ao nascimento que pode se estender até a vida adulta. A infecção por *T. gondii* apresenta estimativas de altas prevalências em diversos países, sendo que, no Brasil, as incidências estão entre as mais altas descritas na literatura (ENGROFF et al., 2021; SOUZA et al., 2020).

A Toxoplasmose alcança atualmente percentuais de 20 a 90% da população mundial adulta conforme a região, tendo maiores índices em regiões quentes e úmidas, principalmente quando combinada às más condições de saneamento e rotinas alimentares (MOURA et al., 2019; CARVALHO et al., 2015; JONES e DUBEY, 2014).

De acordo com o Ministério de Saúde (2021), propostas de orientação para tomada de medidas para prevenir a doença têm sido a melhor estratégia no combate à Toxoplasmose e tem como alvo prioritário mulheres em idade fértil e pessoas com imunidade reduzida. Por outro lado, a Secretaria de Vigilância em Saúde, vinculada ao Ministério da Saúde, reconhece em seu Boletim Epidemiológico que a Toxoplasmose faz parte do rol das doenças negligenciadas, além disso informa que, entre 2015 a 2020 o país teve 25 surtos, em especial, Toxoplasmose gestacional e congênita (BRASIL, 2021).

A Toxoplasmose gestacional é um grande problema de saúde pública, e a taxa de infecção direta é proporcional à idade em que ocorre a gravidez, de 6% a 10% no primeiro trimestre e de 70% a 90% na metade. No entanto, a doença é mais grave quando ocorre no início da gravidez, causando manifestações clínicas graves no feto. O protozoário pertence a um grupo de microrganismos com capacidade de transmissão transplacentária, como citomegalovírus, HIV, Herpes Simplex, vírus da rubéola, hepatite B, entre outros (BRASIL, 2016). A maior importância deve ser dada às informações e medidas de prevenção às gestantes em relação a essas doenças. Muitos estudos sobre Toxoplasmose na gravidez tentam quantificar a disseminação da doença ou infecção e seus fatores de risco. Por outro lado, podem contribuir para a implementação de ações de prevenção primária, que fundamentam o direcionamento das políticas públicas (BRASIL, 2010).

As formas da Toxoplasmose, sendo elas a congênita, gestacional e ocular vem sendo merecedoras de uma atenção importante nos últimos anos, sendo introduzidas no rol de doenças de notificação

compulsória. Sendo assim, tornando-se obrigatória a notificação, a pesquisa científica e o tratamento indicado para a Toxoplasmose sobre âmbito na saúde pública (LOPES & BERTO, 2012).

Em 2020 o Governo do Maranhão criou o Instituto Maranhense de Infectologia (IMI) com base no projeto de lei 294/20. Um de seus objetivos é o estudo de doenças tropicais e infectoparasitárias, dentre elas a Toxoplasmose, funcionando no Hospital de Doenças Infectoparasitárias do Maranhão, assegurando a assistência, o tratamento hospitalar e ambulatorial especializado especificamente para pacientes com enfermidades parasitárias (GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2020).

A implementação do IMI permite desenvolver estudos na área da Ciências Biomédicas básica e clínica no ramo da epidemiologia, tendo como o foco maior o combate a doenças tropicais e infectoparasitárias como: dengue, zika, malária, leishmaniose, entre outras. O Instituto até o presente momento também atua no tratamento e pesquisa e enfrentamento à Covid-19, realizando também convênios e determinados programas cooperativos com outras instituições do Brasil e de outros países, oferecendo oportunidades de tratamento contra doenças parasitárias para a população do Maranhão (GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 2020).

O presente estudo tem como objetivo analisar a ocorrência da Toxoplasmose no município de Imperatriz, Maranhão, Brasil, apontar os fatores de risco que envolvem a transmissão do parasita, e utilizar os dados coletados para eventualmente embasar determinadas campanhas de conscientização da população, sendo as mesmas propostas por entidades públicas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CLASSIFICAÇÃO TAXONÔMICA

Domínio: Eukaryota

Filo: Apicomplexa

Classe: Coccidia

Ordem: Eucoccidiorida

Família: Sarcocystidae

Gênero: *Toxoplasma*

Espécie: *Toxoplasma gondii*

2.2 HISTÓRICO

O *Toxoplasma gondii* foi relatado pela primeira vez em 1908. Charles Nicolle e Louis Manceaux o encontraram no gundi, um pequeno camundongo africano que se assemelha a um hamster (*Ctenodactylus gundi*), comum no sul da Tunísia (FERREIRA, 2017). Na Tchecoslováquia, o médico oftalmologista Janku, após algumas análises, descobriu o parasita hospedado na retina de uma criança com a condição chamada hidrocefalia, mas o papel do organismo como agente

patogênico para o homem não teve seu reconhecimento atingido como o pesquisador esperava (CARDOSO, 1956).

Em 1937, Wolf e Cohen realizaram a descrição do caso de um indivíduo lactente com encefalite granulomatosa, sendo assim, efetuaram a primeira transmissão de forma experimental da Toxoplasmose de humanos para animais, obtendo assim informação a respeito dos aspectos clínicos da doença. Ao passar dos anos a enfermidade nunca teve muito destaque científico, somente recebendo destaque na década de 1960 (FILHO, 2000).

Em um primeiro momento, demonstrou-se o ciclo sexuado de *T. gondii* no intestino de gatos em 1970, e esclareceu-se que o parasita era um coccídeo produtor de oocistos do tipo *Isospora*, ou seja, com dois esporocistos, cada um desenvolvendo quatro esporozoítos (FERREIRA, 2017).

O agente etiológico *Toxoplasma gondii* possui linhagens genéticas diversificadas, podendo ser dividido em até três tipos: I, II e III. Eles têm diversidade genética considerada baixa, derivando, então, de linhagens clonais (GARCIA et al., 2004).

O parasito pode alojar-se em células diferentes, de acordo com o organismo infectado. Assim, quando os protozoários estão nos hospedeiros definitivos, alojam-se nas células epiteliais do intestino; todavia, quando a infecção ocorre nos hospedeiros intermediários, os parasitos podem ser encontrados nos mais diversos tipos de células do organismo, exceto nos eritrócitos (NEVES, 2009).

2. MORFOLOGIA

O protozoário causador da Toxoplasmose recebeu o nome de *Toxoplasma* por causa de sua característica fisiológica curvada, vindo do grego que significa toxo (arco) e plasma (molde), o termo *gondii* é basicamente uma referência aos roedores. No homem, pode apresentar algumas formas infectantes, sendo elas sequenciais tais como oocistos, taquizoítas e bradizoítas (SCHNELL, 2011).

Os oocistos são originários da fusão dos gametas – masculinos (microgametas, móveis) e femininos (macrogametas, imóveis), a qual se sucede nas células epiteliais do intestino do gato e de outros felídeos, desde que esses animais sejam não imunes apresentam uma dupla parede, o que garante resistência às condições ambientais. Os oocistos produzidos e eliminados com as fezes dos felinos – são inicialmente imaturos. O processo de amadurecimento, esporogonia, ocorre no meio externo e resultará na produção de oocistos maduros, que contêm dois esporocistos, os quais, por sua vez, albergam quatro esporozoítos. Desse modo, compreende-se que cada oocisto maduro possui oito esporozoítos (REY, 2002; MONTOYA et al., 2015).

Os taquizoítos possuem um formato de 6 μ m x 2 μ m e são inevitavelmente intracelulares de todas as células nucleadas (DUBEY & JONES 2010). A palavra 'taquizoíta' foi criada por Frenkel em 1973,

como um termo para representar o estágio da primeira fase de evolução do parasita, havendo uma multiplicação rápida do mesmo, essa multiplicação que é descrita como assexuada, pode acontecer raramente até o óbito do hospedeiro, mas esse evento pode ser cessado quando a uma resposta do sistema imune, com o surgimento de anticorpos, sucedendo-se para uma gradual diminuição da multiplicação intracelular (NEVES, 2009).

São apresentados utilizando formas livres ou são agrupados no interior dos tecidos orgânicos, podendo ser vistos em suas fases agudas da infecção toxoplásmica, tendo uma fraca resistência ao meio ambiente habitado pelo parasita. Essa forma morfológica do parasito apresenta uma enorme relevância epidemiológica, pois é transmitida durante o período de gestação, por via transplacentária (LARSSON, 1989).

Os Bradizoítos são encontrados em inúmeros tecidos no organismo vivo, em particular na fase crônica da infecção, sendo nomeado também de cistólito. São geralmente encontrados nos vacúolos parasitóforos de uma célula. Sua multiplicação é lenta quando está alojado no interior do cisto por endogenia ou endopoligenia. Por causa das características orgânicas do cisto, acaba isolando os bradizoítos do funcionamento dos mecanismos imunológicos do hospedeiro infectado. Além disso, são mais resistentes que os taquizoítas, podendo inclusive ter um tempo de desenvolvimento nos tecidos durante vários anos, sendo passível de ser encontrados na fase aguda da infecção (NEVES, 2009).

2.4 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

O *T. gondii* tem uma distribuição global que exibe índices de prevalência em condições variáveis. Na Inglaterra e nos EUA é estimado que 40% dos indivíduos estejam infectados pelo protozoário; porém, na América Central e América do Sul, incluindo Brasil, onde a prevalência varia significativamente de 54% no Centro Oeste a 75% no Norte, valores que tendem a serem preservados nos últimos anos, consequentes da geografia do território e a inexistência de saneamento básico (BONAMETTI et al., 1997). Alguns estudos indicam que as taxas de positividade aumentam com a idade dos indivíduos e são mais superiores nas zonas rurais do que nas urbanas, (GALISTEU e MATTOS, 2007).

As diversas taxas de infecção em humanos, analisadas em inúmeros países, estão relacionadas a fatores que envolvem localizações geográficas, aspectos climáticos, hábitos culturais que vêm sendo utilizados ao longo da história como hábitos alimentares, higiene as relações fundamentais e de grande relevância na epidemiologia da Toxoplasmose (CONTRERAS et al., 1996).

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, a Toxoplasmose é responsável por cerca de 90 óbitos anualmente no país. Na maioria dos casos, descritos com base em dados do governo, os surtos de Toxoplasmose são frequentes, e são normalmente associadas a grupos pequenos (NÓBREGA e KARNIKOWSKI, 2005).

2.5 PATOGENIA

A Toxoplasmose é assintomática na maioria dos casos, quando pessoas saudáveis (não incluindo gestantes) são infectadas com *T. gondii* (LEVINSON, 2016). Isso acontece porque o sistema imunológico geralmente consegue impedir o parasita de causar a doença. Quando a doença ocorre, comumente, os sintomas são leves, lembrando um estado gripal, com linfonodos sensíveis e dores musculares; os sintomas duram de semanas a meses e desaparecem. No entanto, o parasita permanece no corpo da pessoa em um estado inativo, podendo ser reativado se a pessoa ficar imunossuprimida (CDC, 2020).

Nos imunologicamente imaturos, ou seja, fetos e recém-nascidos, quando acometidos pela infecção, o parasito invade órgãos e tecidos onde será verificado a reprodução do taquizoíto, apresentando formas graves da doença (MELAMED e DORNELLES, 2001). Existem três sinais claros e ordinários para a identificação sugestiva: coriorretinite, hidrocefalia e calcificações intracranianas (JEFFREY et al, 2003).

Na fase neonatal, a doença tende a se manifestar de forma mais generalizada, neurológica ou ainda ambas. O *Toxoplasma* causa lesões cerebrais através de inflamação das meninges e áreas de necrose cerebral e meníngea com calcificações. Os locais mais acometidos pela necrose são o parênquima cerebral, os gânglios da base e a região do aqueduto de Sylvius (MELAMED et al, 2001).

Os sinais de ordem cerebral são características muito latentes dos danos causados pelo *T. gondii*. Assim como os sinais supracitados, podem ainda ser identificadas convulsões, abaulamento de fontanela, nintagmo, o aumento do perímetro cefálico. Quando em estágio generalizado, a doença se manifesta nos primeiros dois meses de vida e os sinais mais frequentes são esplenomegalia, icterícia e alterações no LCR. Já na apresentação mista, esplenomegalia, icterícia prolongada, linfadenopatia, ao comprometimento do SNC (encefalite, hidrocefalia ou microcefalia, atraso mental e psicomotor, epilepsia ou surdez); ou a lesões oculares (retinocoroidite, estrabismo, cegueira) podem aparecer mais tarde. As sequelas são predominantemente de ordem oculares e neurológicas (PORTO e DUARTE, 2010).

Na relação entre Toxoplasmose e doença mental, foi apontado altos níveis de IgG para *T. gondii*, vinculados a sintomas mais graves nas psicoses e que em alguns exames de ressonância magnética, revela menor densidade da massa cinzenta desses pacientes em relação aos não infectados (SIQUEIRA-BATISTA et al.,2020).

2.5.1 Toxoplasmose congênita

A Toxoplasmose congênita ocorre quando a grávida se infecta com *T. gondii* durante a gestação ou imediatamente antes da gravidez; sendo assim, ela poderá transmitir a infecção ao bebê no

nascimento. Quanto mais cedo na gravidez ocorrer a transmissão, maior e mais grave será o dano ao feto (PIRES, 2022).

Apresenta como características ser autolimitada e ser benigna no indivíduo imunocompetente, isso ocorre pois a imunidade humoral e celular, de alguma forma conseguem restringir a ação patogênica do parasita (ANDRADE et al., 2004). Desse modo, o parasita assume a forma cística, habitualmente permanecendo por toda a vida, o que caracteriza a forma crônica da infecção (PORTO e DUARTE, 2010). Além disso, pode também causar miocardite, pneumonia difusa, miosites, mialgias, encefalite, hepatite e hepatoesplenomegalia aos imunocompetentes (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2020).

A gestante pode sofrer de alguns sintomas como baixo peso pré e pós maturidade, icterícia e hepatomegalia. Caso aconteça no segundo trimestre o bebê pode nascer de forma prematura, sendo possível demonstrar sinais de encefalite com quadros frequentes de convulsões. Se ocorrer no último trimestre de gravidez, pode ser identificado no recém-nascido quadros de pneumonia, hepatite, anemia, plaquetopenia, dificuldade para ganho de peso, podendo permanecer em estágio assintomático (BRASIL, 2008).

2.5.2 Toxoplasmose ocular

Uma vez que o *T. gondii* tenha estabelecido a infecção no intestino delgado, os taquizoítos entram na linfa e viajam para locais remotos, como corpos livres na circulação, ou dentro de leucócitos. Diferentes observações histopatológicas e clínicas mostram que os taquizoítos do *T. gondii* entram no olho através do suprimento sanguíneo que chega à retina através dos vasos coróides, estes que irrigam os fotorreceptores localizados na retina externa, ou através dos vasos retinianos que entram na cabeça do nervo óptico, e que irrigam a retina interna. Os sintomas mais importantes com relação ao tipo ocular da Toxoplasmose é a perda gradual de visão, dor e fotofobia (DE OLIVEIRA e RIBEIRO, 2021).

2.5.3 Ciclo biológico

O ciclo biológico do parasita pode ser caracterizado como heteroxeno, já que tem uma fase de reprodução sexuada e uma assexuada. Na fase sexuada, ocorre somente no hospedeiro definitivo que são os gatos e outros felídeos. Os taquizoítos, bradizoítos e esporozoítos adentram o epitélio intestinal e lá se multiplicam por meio da endodiogenia, para gerar as formas denominadas merozoítas. Nesse sentido, se diferenciam em gametas masculinos (microgametas) e femininos (macrogametas), caracterizando a reprodução sexuada. Os gametas são então fecundados originando o zigoto, o qual evolui para oocisto, forma evolutiva, por fim, liberada nas fezes do felino (DE OLIVEIRA e RIBEIRO, 2021) (Fig. 1).

Figura 1 – Ciclo Biológico do *Toxoplasma gondii*. Adaptado Siqueira-Batista, 2020.

Fonte: Siqueira-Batista et al (2020)

2.6 Diagnóstico

O diagnóstico da infecção é realizado através de uma pesquisa, que leva em consideração anticorpos específicos de duas classes: imunoglobulina IgG (IgG) e imunoglobulina IgM (IgM) contra *T. gondii*. A gestante que possui IgG positiva, em momento anterior à gestação, é imunocompetente e o risco de transmissão ao feto é raro, nesse caso não são necessários outros exames sorológicos (ANDRADE et al., 2004).

Caso a gestante seja IgG e IgM negativos, não está imune à infecção e deve ser orientada sobre o que fazer a respeito disso. Nesse caso, é preciso quadruplicar o cuidado, em relação a todos os meios de possível transmissão, como: não consumir carne cruas, mal-cozidas ou mal passadas, lavar as mãos ao manipular alimentos (frutas e legumes principalmente), evitar contato com fezes de gatos, entre outras. Na fase aguda os sintomas podem ser inespecíficos como febre, náuseas (FEBRASGO, 2011).

Nos casos em que o diagnóstico é Toxoplasmose ocular, o tratamento quase sempre é recomendado de maneira imediata. No entanto, nas situações em que o risco de cegueira iminente é baixo e as lesões são muito pequenas ou periféricas, o tratamento pode não ser indicado. Na Toxoplasmose que acomete imunocompetentes, o tratamento sempre deve existir nos casos em que a moléstia foi adquirida devido a acidente laboratorial, nas transfusões

sanguíneas e nos casos de síndrome de mononucleose que perdura por mais de 1 mês (DALSTON et al., 2007).

O tratamento em imunocompetentes não é necessário, desde que a infecção seja do tipo subclínica e o sistema imunológico não esteja debilitado. Já para os imunocomprometidos, como aidéticos, a recomendação é a associação de dois fármacos, sendo eles o sulfonamida e pirimetamina (PRADO et al., 2011). Além disso, existem outras alternativas como a quimioterapia, sendo tratada em particular na fase inicial aguda, pois onde ocorre a proliferação da infecção na forma de taquizoíta (REY, 2002).

2.7 Controle e Prevenção

Para prevenir a infecção, recomenda-se lavar as mãos com sabão e água após a manipulação de alimentos, todas as tábuas de corte, pias, facas e outros materiais que entrarem em contato com carne não cozida devem ser devidamente higienizados. Aos gatos, recomenda-se não os alimentar com carne crua, vísceras ou ossos, e esforços devem ser feitos para manter os gatos dentro de casa para prevenir a caça (SOUZA e BELFORT, 2014).

As fezes do felino devem ser eliminadas diariamente, deve-se tomar cuidado em relação às caixas de areia e aos jardins, manter as caixas de areia limpas. Grupos com maior chance de infecção são crianças e gestantes. Realizar acompanhamento pré-natal de todas as gestantes, com a oferta de exames sorológicos, além de orientá-las a fazerem uso de luvas ao entrarem em contato com fezes ou solo possivelmente contaminados (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2020).

3. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, a mesma realizada no período de novembro de 2021 a fevereiro de 2022 no município de Imperatriz-MA. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Imperatriz – FACIMP (COEP) com o parecer de número 112 de 2021.

3.1 LOCAL DE ESTUDO

De acordo com dados do IBGE, em 2020 o município de Imperatriz contava com cerca de 259.980 habitantes, se tornando assim o segundo mais populoso do estado maranhense, com sete municípios próximos, atravessada pela rodovia Belém Brasília, encontrando-se próxima ao estado do Tocantins, com uma densidade demográfica de 180.79 hab/km², tem o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) de 0,731 e uma taxa de mortalidade infantil de 11,56 óbitos por mil nascidos vivos, com uma diversidade populacional, tanto em relação à idade, etnia, escolaridade e/ou renda declarada.

Foram coletados dados de casos de Toxoplasmose na vigilância epidemiológica de Imperatriz-MA, Clínicas Oftalmológicas e Consultórios Médicos de Infectologia do município, dados esses especificamente constatados nos anos de 2018 a 2021.

Além disso, foi entregue um ofício em cada local, contendo uma breve descrição do objetivo da coleta de dados e informações de contato, os mesmo sendo analisados e assinados pelos responsáveis para assegurar a autenticidade e responsabilidade com relação ao uso do material coletado.

3.2 ANÁLISE DE DADOS

Os dados coletados foram analisados e cuidadosamente tabulados utilizando o software Excel®, esse usado em específico para determinar a proporção em relação às diferentes categorias de casos da doença, com seus valores convertidos em porcentagem.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o período de investigação da coleta de dados, as clínicas oftalmológicas e os consultórios médicos de Infectologia não tinham os dados disponíveis ou não aceitaram fornecer as informações. Contudo, os dados apresentados no presente estudo, foram fornecidos pela vigilância epidemiológica de Imperatriz-MA. A Toxoplasmose passou a ser uma doença de notificação compulsória desde o ano de 2018, com isso, os casos registrados no município são notificados pela vigilância epidemiológica. Diante disso, no ano de 2018 houve duas notificações, nos anos de 2019 e 2020 houve 11 casos notificados em cada ano e em 2021 foram registrados 9 casos, totalizando 33 casos registrados desde o ano de início das notificações, sendo 2 homens e 31 mulheres (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Sexo de pacientes positivos para Toxoplasmose, notificados entre os anos de 2018 a 2021 no município de Imperatriz-MA. Fonte: Vigilância epidemiológica de Imperatriz-MA

Com relação a idade dos pacientes obtivemos as seguintes informações:

Tabela 1 – Idade de pacientes soropositivos para Toxoplasmose entre o sexo feminino e masculino notificados pela vigilância epidemiológica de Imperatriz-MA, de 2018 a 2021.

IDADE	NÚMERO TOTAL DE PACIENTES
15-19	5
19-25	9
25-30	9
30-41	10
TOTAL	33

A escolaridade dos pacientes apresentavam grande disparidade: dos 33, 20 só tinham o ensino fundamental, 9 tinham o ensino médio completo, 3 possuíam o ensino superior incompleto e 1 o superior completo.

Tabela 2 – Escolaridade de pacientes soropositivos para Toxoplasmose notificados pela vigilância epidemiológica de Imperatriz-MA, de 2018 a 2021.

ESCOLARIDADE	NÚMERO TOTAL DE PACIENTES
Ensino fundamental	20

Ensino médio incompleto	0
Ensino médio completo	9
Ensino superior incompleto	3
Ensino superior completo	1
TOTAL	33

No que se refere da Toxoplasmose congênita, das 31 mulheres que faziam parte do grupo de notificação, apenas 5 mulheres eram gestantes acometidas, ou seja, adquiriram a infecção no período da gestação.

Tabela 3 – Toxoplasmose congênita em mulheres soropositivas para Toxoplasmose notificados pela vigilância epidemiológica de Imperatriz-MA, de 2018 a 2021.

SITUAÇÃO	NÚMERO TOTAL DE PACIENTES
Gestantes	5
Não gestantes	26
TOTAL	31

A idade das gestantes variou entre 25 e 35 anos. Somente uma já havia sido infectada, havia três pardas e uma branca. Deve-se ressaltar que dois desses quatro casos que foram notificados não são pertencentes ao município de Imperatriz-MA, e sim de uma cidade circunvizinha.

Quanto à gravidade da infecção, 3 casos notificados foram de indivíduos que tinham sintomas mais graves, sendo 1 homem e 2 mulheres, com idade entre 48 a 55 anos. Somente um deles veio a óbito e os outros dois se recuperaram. No total, a etnia desses 33 pacientes que tiveram seus casos notificados foi da seguinte maneira: 20 pardos, 5 brancos, 8 negros.

Tabela 4 – Etnia dos pacientes soropositivos para Toxoplasmose notificados pela vigilância epidemiológica de Imperatriz-MA, de 2018 a 2021.

ETNIA	NÚMERO TOTAL DE PACIENTES
Pardo	20
Branco	5

Negro	1
TOTAL	33

Por se tratar de uma doença negligenciada, a Toxoplasmose afeta principalmente pacientes com condições sanitárias precárias, como a ausência de saneamento básico. Geralmente as pessoas que estão inseridas nesse determinante social, apresentam baixa escolaridade, em sua grande maioria é de baixa renda, não possuem noções de higiene e estão localizados em bairros periféricos.

Uma pesquisa realizada por Galvão e Vieira (2018) evidenciou que no município de Porto Nacional no Estado do Tocantins, entre os anos de 2015 à 2018, um total de 14 casos de infecção causadas pelo *T. gondii* foram registrados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos e Notificações). A média de casos positivos foi de 4 ao ano. Embora o número de notificações encontradas pelos referidos autores seja bem menor comparado ao presente estudo, os dados mostram que a Toxoplasmose ainda é constante no país. No mesmo estudo, os autores observaram uma frequência de mais de 90% de casos positivos em mulheres. Outras pesquisas e boletins epidemiológicos já haviam encontrado uma maior prevalência de mulheres entre os casos confirmados de Toxoplasmose (FOSCHIERA et al., 2009; BRASIL, 2012; CARVALHO et al., 2015).

O conhecimento sobre a Toxoplasmose auxilia no processo de prevenção, pois reduz a exposição aos fatores de risco para adquirir a parasitose. Em relação ao conhecimento da infecção, Rodrigues et al. (2015) analisaram casos em Mossoró-RN, onde evidenciaram que 85% dos entrevistados não tinham conhecimento sobre a doença, gerando assim uma grande preocupação, pois não conhecer sobre o tema implica na qualidade de vida.

Na cidade de Teresina, no estado do Piauí, entre os anos de 2010 a 2014, Carvalho et al. 2015 apresentaram que entre as solicitações para a busca de anticorpos anti-*T. gondii* do tipo IgG, 95% foram para pacientes do sexo feminino e 5% para o masculino. Os autores ainda destacaram que é discrepante esta diferença e que isto demonstra que a Toxoplasmose é uma doença negligenciada para o sexo masculino, devido a evidência dada a Toxoplasmose congênita, em detrimento das demais formas clínicas. Entretanto, para Bittencourt et al. (2012) este fenômeno é explicado pelo fato das mulheres procurem atendimento médico mais frequentemente em relação aos homens.

Ao mesmo tempo, existem pesquisas que encontram número de casos relativamente proporcionais entre mulheres e homens, como é o caso de Azevedo (2010), que apresentou uma frequência da infecção de 55% para o público feminino e 45% para o masculino em seu estudo da ocorrência da Toxoplasmose na cidade de Imperatriz-MA, onde foram notificados um total de 40 casos de pacientes soropositivos, somente no ano de 2009.

Dubey et al. (2012) expuseram que para a Toxoplasmose não existe predominância ou preferência pelo sexo masculino ou feminino. Desta forma, nota-se que vários fatores devem ser levados em consideração, desde os procedimentos metodológicos da pesquisa até mesmo o número de homens e mulheres testadas.

Das 31 mulheres que apresentaram anticorpos anti-*T. gondii*, 5 delas adquiriram a infecção durante a gestação, aproximadamente 16%. Zerbinatti, Goldoni e Tiyo (2015), ao analisar prontuários médicos de gestantes atendidas na cidade de Marialva no Paraná, apresentou que 9,8% delas apresentavam anticorpos contra o protozoário e desta 1,16% adquiriram a infecção ao longo da gestação. A menor prevalência observada em Marialva explica-se porque a cidade possui um controle de pré-natal e este têm se mostrado eficaz para redução nos índices de Toxoplasmose congênita.

Em relação à idade, o presente estudo apresentou maior número de casos entre as faixas etárias de 20 à 40 anos. Resultados semelhantes foram encontrados por Azevedo (2010) e Brasil (2012). Com base no nível de formação, a infecção prevalece em indivíduos com baixa escolaridade. Nota-se que os casos são mais frequentes nestas populações, visto a falta de conhecimento sobre a Toxoplasmose e outras infecções que podem acometer a população menos favorecida (MOURA, 2016).

Em casos positivos de Toxoplasmose, é importante que as notificações sejam feitas e que trabalhos de conscientização e prevenção sejam aplicadas a população, seguido de melhoria no saneamento básico e na qualidade dos alimentos, evitando assim os fatores que favorecem a disseminação desse protozoário.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se, portanto, que a Toxoplasmose ainda é frequente no Brasil, sobretudo em regiões mais pobres como as do Norte e Nordeste do país. No Estado do Maranhão, analisando o município de Imperatriz- MA, destaca-se os casos de Toxoplasmose que acometem a população. A pesquisa evidência que a Toxoplasmose afeta mais indivíduos com determinantes sociais como baixa escolaridade, pardos e brancos.

Por fim, este estudo visa contribuir para melhorar o conhecimento dos profissionais de saúde, para que possam adotar condutas adequadas durante a prestação de cuidados aos pacientes acometidos, servindo também como um repasse de informações úteis para melhorar o grau de conhecimento da população a respeito da doença.

REFERÊNCIAS

AGUIRRE, A. A. The one health approach to toxoplasmosis: epidemiology, control, and prevention strategies. *Ecohealth*. v.16, n.2, p.378-390, 2019.

ANDRADE, G. M. Q.; CARVALHO, A. L.; CARVALHO, I. R.; NOGUEIRA, M. G. S.; ORÉFICE, F. Toxoplasmose congênita – orientação prática sobre prevenção e tratamento. **Rev Med Minas Gerais**. v. 14, n. 3, p. 85-91, 2004.

AZEVEDO, S. A. de. **Ocorrência de toxoplasmose (*Toxoplasma gondii*) no município de Imperatriz, região sudoeste do estado do Maranhão, Brasil**. 2010. 53f. Monografia (Licenciatura em Ciências Biológicas). Universidade Estadual do Maranhão. Imperatriz – Ma. 2010.

BITTENCOURT, L. H.; LOPES-MORI, F. M.; MITSUKA-BREGANÓ, R.; VALENTIM-ZABOTT, M.; FREIRE, R. L.; PINTO, S. B.; NAVARRO, I. T. Soroepidemiologia da toxoplasmose em gestantes a partir da implantação do Programa de Vigilância da Toxoplasmose Adquirida e Congênita em municípios da região oeste do Paraná. **Rev Bras Ginecol Obstet**. v. 34, n. 2, p. 63-68, 2012.

BONAMETTI, A. M.; PASSOS, J. N.; SILVA, E. M. K.; BORTOLIERO, A.L. Surto de Toxoplasmose aguda transmitida através da ingestão de carne crua de gado ovino. **Revista Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**. Rio de Janeiro, v.30, n.1, p.21-25, 1997.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Doenças Infecciosas e Parasitárias: Guia de Bolso**. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. 7. Ed. Rev. – Brasília: Ministério da saúde, 2008. p. 336-338.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Vigilância em Saúde. Investigação de casos de toxoplasmose aguda em Paraty e Angra dos Reis – Rio de Janeiro**, Agosto de 2010. Brasília, DF, 2012.

CARVALHO, A. M. S. SÁTIRO, F. A. S.; OLIVEIRA, R. M. P.; VENTURA, C. A. Soroprevalência de toxoplasmose humana na cidade de Teresina no período de 2010 a 2014. **Revista Saúde e Pesquisa**, v.8, n.3, p. 517-524, 2015.

CDC. **Toxoplasmosis**.2020. Disponível em: [//www.cdc.gov/dpdx/toxoplasmosis/index.html](https://www.cdc.gov/dpdx/toxoplasmosis/index.html). Acesso em: 06 mai. 2022.

CONTRERAS, M. SCHENONE, H.; SALINAS, P.; SANDOVAL, L.; ROJAS, A.; VILLARROEL, F.; SOLIS, F. Soroepidemiology of human Toxoplasmosis in Chile. **Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo**, v. 38, p. 431- 451 1996.

CORRÊA, W. M.; CORRÊA, C.N. M. **Enfermedades Infecciosas dos Mamíferos Domésticos**. 2 ed. Rio de Janeiro: Medsi, p. 757-766. 1992.

DUBEY, J. P. **Toxoplasmosis of animals and humans**. 2. ed. Boca Raton: CRC Press, 2010.

FEBRASGO. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. **Manual de Gestaço de Alto Risco**, 2011.

FILHO, G. B., **Bogliolo Patologia**, 6^a ed. Guanabara Koogan, 2000.

FOSCHIERA, A. I. C.; CARTONILHO, G.; TELES, C. B. G. Prevalncia da Toxoplasmose em pacientes atendidos no Laboratrio Central de Sade Pblica de Porto Velho-RO. **Saber Cientfico**, v.2, n.4, p. 92, 2009.

GALISTEU, K. J.; MATTOS, C. B. Prevalence and risk factors associated with the Toxoplasmosis in Pregnant Women and their children in the Northwest of So Paulo State, Brazil. **Revist Panamerican Infectology**. v. 4, n. 4, p. 24-29, 2007.

GALVO, J. A.; VIEIRA, L. R. **Avaliao dos casos notificados de toxoplasmose em Porto Nacional – TO DE 2015 A 2018/1**. 2018. 15f. Monografia (Bacharel em Medicina). Faculdade Presidente Antnio Carlos. Instituto Tocantinense Presidente Antnio Carlos Porto. Porto Nacional, TO. 2018.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHO. **Fiocruz ser parceira no Instituto Maranhense de Infectologia no estudo de Doenas Tropicais e infectoparasitrias**. Disponvel em: <<https://www.ma.gov.br/agenciadenoticias/?p=287188>> 2020

JEFFREY J, LOPEZ A, WILSON M. **Congenital toxoplasmosis**. Am Family Physician, 67(10):2131-38. 2003.

JONES, J.L. & DUBEY, J.P. Epidemiologia da Toxoplasmose. *In*: SOUZA, W. e BELFORT JR., R. **Toxoplasmose & Toxoplasma gondii**. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, p. 117-126. 2014.

LARSSON, C. E. Diagnstico laboratorial da Toxoplasmose – **Reaes utilizadas e interpretao clnica**. **Ces e Gatos**, v. 5, n. 24, p. 5-11, 1989.

LOPES, C. C. H.; BERTO, B. P. Aspectos associados  Toxoplasmose: uma referncia aos principais surtos no Brasil. **Sade & Ambiente em Revista**, v.7, n. 2, p.1-7, 2012.

MELAMED J, DORNELLES F, ECKERT GU. Alteraes tomogrficas cerebrais em crianas com leses oculares por Toxoplasmose congnita. **J Pediatr**. v. 77, n. 6, p. 475-880, 2001.

MENEGUELLI, A.Z. Taxa de mortalidade por Toxoplasmose por regies brasileiras: um estudo retrospectivo do perodo de 2009 – 2018. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**. v. 33, n.2, p.24-29, 2020.

MINISTRIO DA SADE. **Toxoplasmose**. Disponvel em:<<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/t/Toxoplasmose>> 2021.

MOHAMMADI, A.; SHOJAEI, S.; SALIMI, M.; ZAREEI, M.; MOHEBALI, M.; KESHAVARZ, H. Seroepidemiological Study of Toxoplasmosis in Women Referred to Arak Marriage Consulting Center during 2012-2013. **Iran J Public Health**. v. 44, n. 5, p. 654-8, 2015.

MOURA, I. P. D.; FERREIRA, I. P.; PONTES, A. N.; BICHARA, C. N. C. Conhecimento e comportamento preventivo de gestantes sobre Toxoplasmose no município de Imperatriz, Maranhão, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v.24, p.3933-3946, 2019.

NEVES, D.P. **Parasitologia Dinâmica** – 2ª ed: São Paulo, Ed. Atheneu, 2009.

NÓBREGA, O. T. & KARNIKOWSKI, M. G. O. Contribuição para a estimativa da frequência de toxoplasmose em gestantes do Distrito Federal. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**. Rio de Janeiro, v.38, n.4, p.358-360, 2005.

OLIVEIRA, V. M.; RIBEIRO, A. B. Toxoplasmose ocular congênita adquirida: uma doença infectocontagiosa de caráter zoonótico: uma revisão de literatura. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 2. n. 4, 2021.

PIRES, M. R. Toxoplasmose congênita: uma revisão da literatura. **Revista dos Seminários de Iniciação Científica**. v. 4, n. 1, 2022.

PORTO, L. C.; DUARTE, E. C. **Fatores de risco e marcadores precoces no diagnóstico da Toxoplasmose congênita**. [Dissertação] Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Brasília (DF). 2010.

PRADO, A., ALMEIDA, G., GONTIJO, L., & TORRES, M. L. Toxoplasmose: o que o profissional da saúde deve saber. **Enciclopédia Biosfera**. v. 7, n. 12, 2011.

REY, LUÍS. **Bases da Parasitologia Médica**. 2 ed. Guanabara Koogan, 2002.

RODRIGUES, D. N. J. **Avaliação do conhecimento da população sobre formas de transmissão e medidas preventivas da Toxoplasmose em Mossoró-RN**. 2015. 104f. Dissertação (Mestrado em Ambiente, Tecnologia e Sociedade) – Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 2015.

SCHNELL, M. **Toxoplasmose felina – Revisão de literatura e soroprevalência de Toxoplasma gondii em felinos domésticos atendidos no Hospital de Clínicas Veterinárias da UFRGS**. 2011. 55f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Medicina Veterinária) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2011.

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/ptbr/media/pdf/2021/marco/3/boletim_especial_doencas_negligenciadas.pdf> 2021.

SIQUEIRA-BATISTA, R.; GOMES, A.P.; SANTOS, S.S. & SANTANA, L.A. **Parasitologia – Fundamentos e Prática Clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

SOUZA, A.; LOCATELLI, A.; SOUZA, D.G.; TESTONI, I.L.; GUIMARÃES, J.; MENEGUELLI, A.Z. Taxa de mortalidade por Toxoplasmose por regiões brasileiras: um estudo retrospectivo do período de 2009 – 2018. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**, v. 33, n.2, p.24-29, 2020.

SOUZA, W., & BELFORT JR., R., **Toxoplasmose & *Toxoplasma gondii***. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2014.

ZERBINATTI, M. E.; GOLDONI, A. L.; TIYO, R. Incidência de soropositividade para toxoplasmose em gestantes no município de Marialva (PR) no período de janeiro de 2011 a janeiro de 2012. **Revista UNINGÁ**, v. 22, n. 1, p. 5-9, 2015.

APÊNDICE

A – Modelo de Ofício enviado para os locais da pesquisa, feito originalmente e assinado pela conselheira com o objetivo de realizar a coleta de dados.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »